

IJTIMOIIY TARMOQLARNING TALABALAR O'QUV MOTIVIGA TA'SIRINING IJTIMOIIY - PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.

Baxtiyorov Rafail Marsovich

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti,

"Pedagogika va psixologiya" kafedrası katta o'qituvchisi

rafailbaxtiyorov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlarning o'quv faoliyatiga, o'quv motiviga ta'siri oliy ta'lim talabalari misolida nazariy va emperik tadqiqotlar yordamida ko'rib chiqiladi. XXI asrda zamonaviy ta'limni rivojlantirishda ijtimoiy tarmoqlar ishning muqobil shakllarini amalga oshirishning innovatsion vositasi, shuningdek, amaliy mashg'ulotlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash talabalarga yangi raqamli kompetensiyalarni shakllantirish imkonini beradi. Ijtimoiy tarmoqlar va ta'lim tahlili imkoniyatlar va xavflarning mavjudligini aniqladi. Ta'limni ijtimoiy tarmoqlarga integratsiyalashning asosiy ustuvor yo'nalishlari - talabalar bilan muloqot (muhokama guruhlarini yaratish, o'quv materiallarini almashish, hamkorlik va tajriba almashish, qo'shma loyihalar; ta'lim resurslaridan foydalanish (onlayn kurslar va vebinarlar, ta'lim guruhleri va hamjamiyatlari), shaxsiy brend yaratish, o'z yutuqlarini taqdim etish (portfolio), networking va kasbiy aloqalar sifatida namoyon bo'lmoqda. Shuningdek, ta'limda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning xavflari: kamsitish va kiberhujum, ma'lumotlarni obro'sizlantirish, internetda o'tirish (o'qishdan chalg'itish) ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy tarmoqlar, ta'lim, pedagogik jarayon, ta'lim resursleri, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ish shakli, o'quv motivi, motivatsiya.

Аннотация.

В данной статье рассматривается влияние социальных сетей на учебную деятельность и учебную мотивацию на примере студентов высших учебных заведений с помощью теоретических и эмпирических исследований. В развитии современного образования в XXI веке социальные сети выступают инновационным средством реализации альтернативных форм работы, а также применение информационно-коммуникационных технологий на практических занятиях позволяет студентам формировать новые цифровые компетенции. Анализ социальных сетей и образования выявил наличие возможностей и рисков. Основными приоритетными направлениями интеграции образования в социальные сети являются: общение со студентами (создание дискуссионных групп, обмен учебными материалами, сотрудничество и обмен опытом, совместные проекты); использование образовательных ресурсов (онлайн-курсы и вебинары, образовательные группы и сообщества); создание личного бренда; презентация своих достижений (портфолио); нетворкинг и профессиональные связи. Также рассматриваются риски использования социальных сетей в образовании: дискриминация и кибератаки, дискредитация данных, зависание в интернете (отвлечение от учебы).

Ключевые слова: социальные сети, образование, педагогический процесс, образовательные ресурсы, информационно-коммуникационные технологии, форма работы, учебный мотив, мотивация.

Annotation

In this article, the influence of social networks on educational activity and learning motivation is examined using the example of higher education students using theoretical and empirical research. In the development of modern education in the 21st century, social networks are an innovative tool for implementing alternative

forms of work, as well as the use of information and communication technologies in practical classes allows students to form new digital competencies. Analysis of social networks and education revealed the presence of opportunities and risks. The main priorities for the integration of education into social networks are communication with students (creation of discussion groups, exchange of educational materials, cooperation and exchange of experience, joint projects; use of educational resources (online courses and webinars, educational groups and communities), creation of a personal brand, presentation of their achievements (portfolio), networking and professional connections. The risks of using social networks in education are also considered: discrimination and cyberattacks, discrediting of information, sitting on the Internet (distracting from studies).

Keywords: social networks, education, pedagogical process, educational resources, information and communication technologies, form of work, learning motive, motivation.

Kirish. Bugungi kunda Ye.D.Patarkinning fikricha, ijtimoiy tarmoqlar ishtirokchilar o‘zaro muloqot qila oladigan platformalardir [6].

Jamiyat va ta’limning rivojlanishi yangi ta’lim va raqamli texnologiyalardan foydalanishni taqozo etmoqda.

Motiv (Lat. moveo, movere–harakat qilish, faollashtirish, surish) inson harakatlari va amallarining rag‘batlantiruvchi kuchidir [13]. Motiv, shuningdek, insonning faoliyatini keltirib chiqaradigan va ushbu faoliyat yo‘nalishini belgilaydigan ongli ehtiyoj sifatida tushuniladi. Shunga ko‘ra, motivatsiya–bu harakatni amalga oshirishga turtki bo‘lgan aqliy hodisalar, shaxsning faoliyatini va uning rejalashtirilgan natijaga erishishga yo‘naltirilganligini belgilaydigan harakat [11].

Faoliyatning muhim regulyatorlari bo'lgan yetakchi shaxsiy xususiyatlardan biri sifatida motivlar talaba faoliyatining yo'nalishini, uning xulq-atvori va axloqiy tamoyillarining barqarorligini belgilaydi. O'z o'quvchilarining motivlarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olmagan holda, o'qituvchi prognozlash, o'z faoliyatining vazifalari, vositalari va usullarini aniqlash uchun muhim asoslarni yo'qotadi.

Ta'limda ijtimoiy tarmoqlarning qo'llanilishi mashg'ulotlarning yangi shakllari va turlarini, materialni taqdim etishning yangicha usullarini, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning yangi shaklini yaratmoqda. Shu tariqa, ta'lim jarayoniga yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari joriy etilmoqda. Bular onlayn ta'limni amalga oshirish, masofaviy ta'lim shakli, ijtimoiy tarmoqlarni internet-maydonchalar sifatida qo'llashni o'z ichiga oladi. Bu yangi imkoniyatlar yaratishga xizmat qilsa-da, ayni paytda ba'zi xavflarni ham keltirib chiqarmoqda.

Maqolaning asosiy qismi. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari jamiyat taraqqiyotining yangi yo'nalishlarini belgilab bermoqda. Bunda yangi bilimlarni izlash va o'zlashtirish hamda nostandart qarorlar qabul qilishga qodir bo'lgan konvergent mutaxassis muhim omil va qadriyatga aylanib bormoqda. Bunday talab mutaxassisni tayyorlashning yangi qoidalari va yangi kasbiy kompetensiyalarni taqozo etadi, bu esa o'z navbatida nostandart ta'lim usullarini shakllantirishga zamin yaratadi.

Ta'kidlash joizki, ta'limda mediaresurslardan foydalanishning ahamiyati dolzarbdir. Ta'limda mediadan foydalanish talabalarni ma'lumotlarni tahlil qilishga va tanqidiy fikrlashga undaydi, bu esa mustaqil fikrlashni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Media texnologiyalar o'quvchilarga jamoa bo'lib ishlash ko'nikmalarini rivojlantirgan holda birgalikdagi loyihalar va tadqiqot vazifalari ustida ishlash imkonini beradi.

Bugungu kunda medianing imkoniyatlari kengayib bormoqda. Ta'lim tizimida dolzarb voqealar va tadqiqotlarni ta'lim jarayoniga singdirib, uni yanada zamonaviy va ahamiyatli qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, media videolar, podkastlar, infografikalar va interaktiv platformalarni o'z ichiga oladi, bu esa o'quv materiallarini taqdim etish usullarini xilma-xillashtiradi va talabalarning qiziqishini oshiradi. Onlayn resurslar va media platformalar o'quv materiallariga kirishni osonlashtiradi, istalgan vaqtda va makonda ta'lim olish imkonini yaratadi. Turli media formatlari vizual, audial va kinestetik kabi har xil o'rganish uslublarini mustahkamlashga yordam beradi.

Biroq, mediadan foydalanish noto'g'ri ma'lumotlarning tarqalishi va nazorat qilinmaydigan bilim manbalarining ta'siri kabi xavflarni ham keltirib chiqaradi, bu esa o'qituvchilardan alohida e'tibor talab etadi.

Shunday qilib, ommaviy axborot vositalari zamonaviy ta'limda muhim rol o'ynaydi, ta'lim uchun yangi imkoniyatlar taqdim etadi, ammo ularni qo'llash tanqidiy yondashuv va tegishli nazorat bilan birga olib borilishi lozim. Ta'lim kursining asosida yangi zamonaviy ta'limni joriy etish uchun ta'lim platformalari va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish amalga oshirilmoqda [7].

Imomova Sh.M. va Norova F.F. mualliflar "Ta'limda ijtimoiy tarmoqlarning o'rni" nomli tadqiqotida dunyo aholisining yarmi kuniga deyarli uch soat ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini, SMM auditoriya bilan muloqot qilishning eng samarali usuli ekanligini ta'kidlaydilar. Bu esa ijtimoiy tarmoqlarda ta'lim va ilmiy hamjamiyatlar yaratilishiga ko'maklashadi [5]. Mualliflar ta'lim jarayoniga ijtimoiy tarmoqlarni integratsiya qilishning quyidagi afzalliklarini ko'rsatadilar:

1. O'quvchilarning ish shakllari.
2. O'quv va auditoriyadan tashqari ishlar.
3. Loyiha ishi.

4. Teskari aloqa.
5. Uzluksiz ta'lim.
6. Ishtirokchilar o'rtasidagi o'zaro ta'sir.
7. Talabalarning shaxsiy yutuqlari.

Shunday qilib, zamonaviy jamiyat axborotni olish, uzatish va almashishda mobil usullarni talab qilayotganini ta'kidlash mumkin. Ta'limda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning asosiy jihatlarini ko'rib chiqamiz:

1. Axborotdan foydalanish: ta'lim oluvchilar o'quv materiallari, darsliklar va ilmiy maqolalarni oson topishlari mumkin. Bugungi kunda har bir OTM o'z imkoniyatidan kelib chiqib, ta'lim oluvchilar uchun axborot-resurs markazlarini foydali adabiyotlar bilan ta'minlashga, adabiyotlarning elektron shaklini ko'paytirishga harakat qilishmoqda.

2. Tajriba almashish: ijtimoiy tarmoqlar talabalarga va o'qituvchilarga tajriba almashish, savollar berish va javoblar olish imkonini beradi. Har bir fan o'qituvchisi o'z fanini auditoriyadan tasghqari vaqtda ijtimoiy tarmoq orqali talabalar bilan muloqot qilishi, qo'shimcha topshirq, adabiyotlarning elektron shaklini berishi mumkin.

3. Kurslar uchun platformalar: ko'plab ta'lim muassasalari va platformalar o'z kurslarini targ'ib qilish va talabalar bilan muloqot o'rnatish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadilar. Kovid-19 davri ta'lim tizimini ham onlayn xizmatlar ko'rsatishga o'tish jarayonini tezlashtirdi. Oqibatda turli kurslar uchun platformalar tashkil etildi va bu o'zining ijobiy natijasini bermoqda.

4. Guruhlar va jamoalar: qiziqishlar bo'yicha guruhlar tashkil etish bir xil maqsadlarga ega bo'lgan odamlarni jamlash va ma'lumot almashish imkonini

beradi. Bu masalada ham turli maqsadlarda har bir shaxs o'zining qiziqishi va faoliyat doirasidan

5. Tanqid va fikr-mulohaza: ijtimoiy tarmoqlar ta'lim oluvchilarning ishlari bo'yicha fikr-mulohazalar bildirish va olish imkonini beradi, bu esa o'quv jarayonini takomillashtirishga yordam beradi.

1-rasm. Ta'lim sohasida ijtimoiy tarmoqlar

Ijtimoiy tarmoqlar axborot olish va muloqot qilish imkoniyatlarini ta'minlab, yangi raqamli kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Biz raqamli kompetensiyalarni turli xil axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda kasbiy, ijtimoiy va shaxsiy xarakterdagi vazifalarni samarali hal etish ko'nikmalari sifatida qaraymiz [3]. Zamonaviy ilm-fanda raqamli kompetentlik tushunchasi kasbiy faoliyat, ta'lim va ijtimoiy aloqalarda raqamli texnologiyalarni qo'llash ma'nosini anglatadi.

Ta'lim sohasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz:

1. O'quvchilar bilan muloqot - bu muhokamalar uchun guruhlar tashkil etish va o'quv materiallarini almashishni o'z ichiga oladi.
2. Hamkorlik va tajriba almashish - bu birgalikdagi loyihalarni amalga oshirish va hamfikrlarni topishdan iborat.
3. Tezkorlik - ma'lumotni tez olish imkoniyati.
4. Shaxsiy brend yaratish - bu o'z yutuqlarini namoyish etish, aloqalar o'rnatish va kasbiy munosabatlar shakllantirishni anglatadi.

M.A.Dyachkova va O.N.Tomyuk ta'kidlashicha, ta'lim jarayonida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanib, quyidagi zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash mumkin:

- munozaralar: bu ishontirish texnologiyasi sifatida o'z nuqtai nazariga ishonchni mustahkamlash, ijtimoiy hamjamiyat a'zolarining fikriga ta'sir o'tkazish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan;
- ijtimoiy-pedagogik loyihalash texnologiyasi: uni o'zlashtirish ijtimoiy maqbul va shaxsan ahamiyatli maqsadlarga erishish uchun zarur;
- "fuqarolik forumi" texnologiyasi: bu o'quvchilarni ijtimoiy ahamiyatga ega muammolarni muhokama qilishga, ularning birgalikdagi harakatlari talab etiladigan ijtimoiy muammolarni hal etish yo'llarini tahlil qilishga jalb etishga qaratilgan;
- o'yin texnologiyalari: bular muloqot uslubi va tilini shakllantirishga yo'naltirilgan" [3, 143-bet].

Ta'lim jarayonida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning afzalligi ta'lim jarayoni ishtirokchilari o'rtasida "suhbatlar" (guruhlar) yaratish imkoniyati bilan

bog'liq. Masalan, "talaba - talaba", "o'qituvchi/kurator/inspektor - talaba", "o'qituvchi/kurator - o'qituvchi/kurator" kabi guruhlar tashkil etish mumkin. Bu "suhbatlar" dolzarb o'quv ma'lumotlarini yetkazishda, maslahat berishda, topshiriqlarni tushuntirishda, fikr almashishda, muammolarni tezkor hal qilishda, yordam ko'rsatishda va fikr-mulohaza olishda muhim rol o'ynaydi. Bunday "suhbatlar" ayniqsa birinchi kurs talabalarining masofaviy yoki aralash ta'lim shakllarida, sirtqi ta'lim olayotgan talabalar, xorijiy talabalar va imkoniyati cheklangan talabalar uchun alohida ahamiyatga ega.

Ta'lim oluvchilarning qayta aloqasi o'qishga bo'lgan motivatsiya, o'quv jarayonini tashkil etish, o'qituvchining ishi va o'zlashtirishga chambarchas bog'liqdir. Qayta aloqani tushunishda ikki xil yondashuvni ajratib ko'rsatish mumkin. Kognitivistik yondashuvga ko'ra, qayta aloqa "o'quv jarayonini tuzatish, ta'lim qiyinchiliklarini aniqlash va bartaraf etish usuli" sifatida qaraladi [10,112-bet]. Bunda o'qituvchi faol subyekt hisoblanadi. Ijtimoiy konstruktivistik paradigмага ko'ra, qayta aloqa sharhlar, takliflar va muloqotni tahlil qilish orqali o'rganishga ko'maklashadi, bunda o'quvchi va o'qituvchi birgalikda tajriba orttiradi. N.A. Yastreb to'g'ri ta'kidlaydiki,

oliy ta'lim sohasida ushbu yondashuvlarni birlashtirish dolzarbdir, chunki qayta aloqa talabalarning o'quv jarayoniga moslashishiga yordam beradi, o'z ta'limini nazorat qilish, baholash va tartibga solish, shuningdek oliy o'quv yurtidan so'ng kasbiy ta'limni davom ettirish imkonini beradi. Muallif ta'kidlashicha, qayta aloqaning ta'siri kechiktirilgan bo'lib, "birinchi navbatda talabaning shaxsiy fazilatlariga ta'sir ko'rsatadi. Bular orasida o'zini baholash, refleksiya, o'zini tashkil etish, vaqtni boshqarish qobiliyati va muloqot ko'nikmalarini oshirishni ta'kidlash mumkin. Biroq, qisqaroq vaqt oralig'ida, ya'ni o'quv kursi yoki semestr doirasida, tizimli qayta aloqaning yakuniy natijaga ta'siri yanada yaqqolroq namoyon bo'ladi va, avvalo, kurs davomida talabalarning ish faolligi dinamikasini hamda o'quv

dasturini muvaffaqiyatli bajargan talabalar foizini tahlil qilish orqali baholanadi" [10, 113-bet].

N.A.Yastreb ta'lim maqsadlariga erishish uchun samarali teskari aloqaning asosiy sharti sifatida o'quv jarayoni barcha ishtirokchilarining o'zaro hurmat va ishonchga asoslangan qulay muhitni ta'minlashni ta'kidlaydi. Uning fikricha, baholash shaxsga emas, balki ish natijalariga qaratilishi, kamchiliklar va muvaffaqiyatsizliklar ko'rsatilishi lozim. Topshiriqlar belgilangan maqsadga mos bo'lishi, olingan ma'lumotlar tahlili asosida usullar, shakllar va mazmuni o'zgartirish imkoniyatini berishi kerak. Tabiiy ravishda, joriy va oraliq baholash shakllarida teskari aloqadan foydalangan holda beriladigan topshiriqlarning o'ziga xos xususiyatlari farqlanadi. O'qituvchi faoliyati, kurs va fan bo'yicha anonim teskari aloqani keng joriy etish ko'pincha professor-o'qituvchilar tarkibida salbiy munosabatni keltirib chiqarmoqda. Shu sababli, N.A.Yastreb professor-o'qituvchilarni teskari aloqani tashkil etish metodikasi, shakllari va vositalariga o'rgatish zarurligini taklif etadi [12].

Ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy inson hayotida turli vazifalarni bajaradi, har bir foydalanuvchi o'z ehtiyojlariga mos ravishda o'zinikini oladi va topadi. Ta'lim, fan, pedagoglarning vazifasi ijtimoiy tarmoqlarning ta'limiy salohiyatini topish, yaratish, yo'naltirish va undan foydalanishdir. Birinchi navbatda, ijtimoiy tarmoqlarda turli tartibdagi matnlarni tahlil qilishda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish samarali hisoblanadi: post, repost, yangilik, ocherk, ilmiy matn, badiiy matn, soxta ma'lumotlar, intermatn, reklama, rasmiy veb-sayt va boshqalar.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlarni talabalar o'quv faoliyatida maqsadli foydalanishga yo'naltirilsa kutilgan natija olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абрамова, О.М. Использование облачных технологий для организации контроля учебной деятельности / О.М. Абрамова // Высшее образование в России. – 2015. – №7. – С. 155-159

2. Абрамова, О.М. Использование социальных сетей в образовательном процессе / О.М. Абрамова, О.А. Соловьева // Молодой ученый. – 2016. – №9. – С. 1055-1057

3. Абрамова, О.М. Использование социальных сетей в образовательном процессе / О.М. Абрамова // Молодой ученый. – 2016. – №9. – С. 1055-1057

4. Зимняя, И.А. Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода в образовании / И.А. Зимняя. – Текст: непосредственный // Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики. – 2013. – № 4. – С. 16-31

5. Имомова, Ш.М. Роль социальных сетей в образовании / Ш.М. Имомова // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. – 2022. – №10(103). – URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/14371>

6. Патаракин, Е.Д. Педагогический дизайн социальной сети Scratch / Е.Д. Патаракин // Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society). – 2013. – Т. 16. – № 2. – С. 505528.

7. Российская Федерация. Правительство. О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды: постановление от 07.12.2020 г. №2040.– URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012090002> – Текст: электронный.

8. Шалина, Д.С. Социальные сети как неотъемлемый элемент образования для современных студентов/Д.С.Шалина//Современные проблемы науки и образования.–2022.–№3.–URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=31666>

9. Мельникова, М.С. Понятие «Социальная сеть» в социологических теориях и интернет-практиках [Электронный ресурс] / М.С. Мельникова, И.П. Яковлев. – Электрон. текстовые дан. – Вестник СПбГУ. Сер. 9. 2014. Вып. 1. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-sotsialnaya-set-v-sotsiologicheskikh-teoriyah-i-internet-praktikah>

10. Wikipedia. Социальные сети [Электронный ресурс]: свободная энциклопедия / Wikipedia. – Электронные данные. – Режим доступа: URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki>

11. Бахтиёров Рафаиль Марсович. (2023). Талабаларда ўқув мотивациясини шакллантиришнинг ижтимоий–психологик омиллари. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8045663>

12. Пахонина Е. В. Потенциал социальных сетей в мотивации обучающихся // мнж. 2021. №9-3 (111). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/potentsial-sotsialnyh-setey-v-motivatsii-obuchayuschisya>

13. Ҳайдаров Ф., Абдукаримов Х., Алимова Ф., Ботиров Б. Талабаларнинг ўқув мотивларини шакллантириш. –Т.:2009-131 б.